

Tendencias en América; Transformación en la Educación, Turismo y Sociedad

Trends in America: Transformation in Education, Tourism, and Society

Un aspecto relevante de la sociedad, es el hecho de la gran diversidad cultural que se presenta en las comunidades. Independientemente de cada región y zona, existe un sinfín de contextos que generan entornos de oportunidad. Pero además de ello, también se generan situaciones en donde se presenta un sinfín de elementos que estructuran un engranaje con aristas que propician una serie de eventos y problemas que deben ser resueltos.

Factores como el turismo de una determinada zona, el manejo y administración de bienes, modelos pedagógicos dentro de un contexto educativo y policial, decisiones, entre otros, son atributos que deben ser analizados desde un punto crítico y objetivo, esperando que a través de esta búsqueda se presenten aproximaciones a solucionar algunas de las problemáticas que se presentan dentro de los espacios de la comunidad.

Concluyendo, le hago una cordial invitación a realizar la consulta y lectura de los trabajos publicados en este volumen 3, número 1, de la Revista Latinoamericana de Ciencias Sociales – *RELACIS*. A su vez, les invitamos a enviar sus propuestas para que sus trabajos puedan ser publicados en este espacio dedicado para ustedes.

Agradezco infinitamente a todos los Autores y Revisores que participaron en el logro del presente número, puesto que me corresponde solo estar al frente, pero esto no sería posible sin su invaluable colaboración y apoyo.

Dr. José Ramón Zavala Ramírez

Editor en jefe

